

SAMPLE 2

9.6

SAMPLE 3

SAMPLE 3

SAMPLE 3

πριμονωτικού υποστρώματος των δειγμάτων διαχωρίζει χωρικά τους φωτοφορείς : Τα μεν ηλεκτρόνια συσσωρεύονται στο επιταξιακό , οι δε οπές στο υπόστρωμα [Σχήμα 4.1] .

Εάν ο φραγμός δυναμικού της μεσεπιφανείας είναι V_b , οι χρόνοι ζωής των διαχωρισμένων φορέων θα είναι [25] :

$$\tau = \tau_0 \cdot \exp \frac{e \cdot V_b}{k \cdot T} \quad , \quad (9.1)$$

όπου τ_0 ο χρόνος ζωής απουσία φραγμού . Άρα , οι φωτοφορείς παραμένουν διαχωρισμένοι επειδή η παρουσία του φραγμού συνεπάγεται αυξημένον χρόνον ζωής τους , δηλαδή ελαττωμένην πιθανότητα επανασυνδέσεώς τους .

Αυξανομένης της αθροιστικής δόσεως φωτονίων R , αυξάνεται το συνολικά παραχθέν φωτοφορτίο, άρα το πλήθος των συνολικά διαχωρισμένων φωτοηλεκτρονίων $\Delta(na)$ ανά μονάδα επιφανείας του επιταξιακού καθώς και η τιμή της παραμένουσας επιφανειακής ειδικής αγωγιμότητας ηλεκτρονίων $\Delta(sd)$. Όμως , όσο περισσότερο φωτοφορτίο συσσωρεύεται , τόσο ο ανωτέρω φραγμός δυναμικού στενεύει χωρικά (επειδή εξουδετερώνονται τοπικά ιονισμένες προσμεξείες) και χαμηλώνει ενεργειακά (επειδή η επαφή επιταξιακού / υποστρώματος πολώνεται ορθά από το διαχωρισμένο φωτοφορτίο) . Ο φραγμός δυναμικού αυτός V_b είναι εκάστοτε ίσος με :

$$V_b = V_{bi} - V_{ph} \quad , \quad (9.2)$$

όπου V_b ο φραγμός σκότους και V_{ph} η φωτοβολταϊκή τάση η αντίστοιχη στο συνολικά διαχωρισμένο φωτοφορτίο .

Η διαδικασία αυτή σταματά όταν το εναπομένον ύψος φραγμού $V_{b, max}$ είναι τέτοιο ώστε το ρεύμα ορθής πολώσεως να είναι σημαντικό και συνεπώς το φορτίο που διαχωρίζεται κατά την διάρκειά του φωτισμού να επανασυνδέεται στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την διακοπή του φωτός έως την μέτρηση. Τότε , επέρχεται ο κόρος στην συγκέντρωση $\Delta(nd)$ και την αγωγιμότητα $\Delta(sd)$. Τούτο προφανώς συμβαίνει λίγο πριν την εξαφάνιση του φραγμού , λαμβανομένης υπόψει της χαμηλής θερμοκρασίας του πειράματος (20 K) .

Όσον αφορά την μέση ευκλινοσία ηλεκτρονίων $\langle \mu \rangle$ στο επιταξιακό , αυτή προκύπτει βάσει των πειραματικά προσδιορισμένων μεγεθών (sd) και (nd) από την σχέση :

$$\langle \mu \rangle = \frac{(sd)}{e \cdot (nd)} \quad (9.3)$$

Η καμπύλη $\langle \mu \rangle = h(R)$ [Σχήμα 9.3 , 9.6 , 9.9] αρχικά αυξάνει αυξανομένης της δόσεως φωτονίων R , κατόπιν παρουσιάζει ένα μέγιστο για μία τιμή R_{max} ($R_{max}(1^{\circ} \text{ δείγμα}) \approx 2.5 \cdot 10^{15} \text{ photons/m}^2$, $R_{max}(2^{\circ} \delta) \approx 1.0 \cdot 10^{15} \text{ photons/m}^2$ και $R_{max}(3^{\circ} \delta) \approx 0.8 \cdot 10^{15} \text{ photons/m}^2$) και τέλος ελαττώνεται για περαιτέρω αύξηση της δόσεως R μέχρι της τιμής κόρου R_{max} .

Η μέση ευκλινοσία $\langle \mu \rangle$, η οποία προσδιορίζεται πειραματικά, προκύπτει από την συνεισφορά των διαφόρων στρωμάτων του

επιταξιακού^[5], και συνδέεται με την τοπική ευκλινοσία $\mu(x)$ και την τοπική ειδική αγωγιμότητα $\sigma(x)$ με τον τύπο :

$$\langle \mu \rangle = \frac{\int_0^x \mu(x) \cdot d[\sigma(x)]}{\int_0^x d[\sigma(x)]} \quad (9.4)$$

Οπλσδή, στην διαμόρφωση της τιμής της $\langle \mu \rangle$ συμμετέχει το κάθε στρώμα πάχους dx το ευρισκόμενο σε βάθος x από την επιφάνεια του επιταξιακού.

Επομένως, η $\langle \mu \rangle$ καθορίζεται και από τις τοπικές ευκλινοσίες (οι οποίες στην θερμοκρασία $T = 20$ K του πειράματος εξαρτώνται από την σκέδαση επί των ιονισμένων προσμεξεων) και από τις τοπικές ειδικές αγωγιμότητες.

Η ανωτέρω συμπεριφορά της ευκλινοσίας $\langle \mu \rangle$ έχει ερμηνευθεί^{[26], [27]} βάσει της ηλεκτροστατικής θωρακίσεως (screening) των ιονισμένων προσμεξεων από τους ελεύθερους φορείς με μέση πυκνότητα n , η οποία περιγράφεται από την σχέση της θεωρίας των Brooks - Herring^{[41], [45]-[47]} :

$$\frac{\Delta \mu}{\mu} \approx \frac{\Delta n}{n} \quad (9.5)$$

Επομένως , η μεταβολή της ευκλινοσίσας $\Delta\mu$ συναρτήσει της δόσεως R παρακολουθεί την μεταβολή Δn της κατ' όγκον συγκεντρώσεως των ελευθέρων ηλεκτρονίων αγωγιμότητας . Η Δn υποστηρίζεται ότι είναι μεγαλύτερη για μικρές δόσεις γιατί , τότε , πολύ μικρό ποσοστό των παραγομένων φωτοφορέων δαπανώνται για διεύρυνση του επιταξιακού εις βάρος της μεσεπιφάνειας . Το αντίθετο συμβαίνει για μεγάλες δόσεις , οπότε η συνεχιζόμενη αύξηση του $\Delta(nd)$ κυρίως αποδίδεται σε αυξανόμενον ρυθμόν διευρύνσεως του επιταξιακού με παράλληλα ελαττούμενον ρυθμόν αυξήσεως της μέσης πυκνότητας ηλεκτρονίων n .

10. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΜΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΚΙΝΗΣΙΑΣ

Η παρούσα εργασία εισάγει ένα πρότυπο χαρακτηρισμού των επιταξιακών στρωμάτων το οποίο χρησιμοποιεί μετρήσεις της παραμένουσας φωτοαγωγιμότητας. Βάσει του προτύπου αυτού καθορίζεται η εξάρτηση της συγκεντρώσεως των δοτών N_D , των αποδεκτών N_A και της τοπικής ευκλινσίας ηλεκτρονίων μ από το βάθος x εντός του επιταξιακού (η χωρική κατανομή των μεγεθών).

Στην καμπύλη $N_D = f(x)$ [Σχήμα 10.1, 10.4, 10.7] η τοπική συγκέντρωση των ρηχών δοτών του εμφυτευμένου Si εντός του N-τύπου επιταξιακού στρώματος GaAs ελαττώνεται μονότονα αυξανόμενου του βάθους x .

Πράγματι τα επιταξιακά στρώματα στα δείγματα της παρούσας εργασίας έχουν δομηθεί με εμφύτευση ιόντων Si στα πυριμονωτικά υποστρώματα GaAs. Το βάθος μέχρι του οποίου φθάνουν ιόντα Si κατά την εμφύτευση εξαρτάται από την αρχική ενέργεια E εισόδου αυτών στο υπόστρωμα. Η E είναι της τάξεως των 100 keV ($E(1^\circ \text{δείγμα}) = 80 \text{ keV}$, $E(2^\circ \delta) = 85 \text{ keV}$

S A M P L E 1

115

SAMPLE 1

10.3

10.2

SAMPLE 1

10.3

SAMPLE 2

10.4

S A M P L E 2

10.5

SAMPLE 2

10.6

S A M P L E 3

10.7

S A M P L E 3

SAMPLE 3

10.9

και $E(3^\circ\delta) = 120 \text{ keV}$, σύμφωνα με τις ιδιότητες (8.3.8) , (8.3.9) και (8.3.10)) , συνεπώς το συνολικό βάθος b του επιταξιακού είναι της τάξεως των 0.2μ ($b(1^\circ\delta) = 0.1707 \mu$, $b(2^\circ\delta) = 0.1792 \mu$ και $b(3^\circ\delta) = 0.2364 \mu$, σύμφωνα με τις ιδιότητες (8.3.11) , (8.3.12) και (8.3.13)) , υποθέτοντας κανονική κατανομή Gauss για την εξάρτηση της συγκέντρωσης των ιόντων από το βάθος x εντός του επιταξιακού [43], [44], [48]-[52] .

Η πειραματική μέθοδος της παρούσας εργασίας χαρακτηρίζει τις ιδιότητες του επιταξιακού από την θέση x_0 του συνόρου της μεσεπιφανείας υπό θερμοδυναμική ισοροπία μέχρι της θέσεως στην οποία έχει μετατοπισθεί το σύνορο αυτό μετά την φωτεινή δόση κόρου R_{sat} .

Γι' αυτή την περιοχή τιμών βάθους x εντός του επιταξιακού η θεωρητικά αναμενόμενη συγκέντρωση N_D των ιόντων Si είναι φθίνουσα συνάρτηση του βάθους x , επειδή το σύνορο x_0 κείται βαθύτερα από την θέση μεγίστου της κατανομής .

Έτσι , ερμηνεύεται πλήρως η υπολογιζόμενη στην παρούσα εργασία κατανομή των δοτών , η οποία , εξάλλου , ευρίσκεται σε συμφωνία με την κατανομή δοτών που έχει υπολογίσει η εταιρεία κατασκευής των δειγμάτων^[53] [Σχήμα 8.3.1 - 8.3.3] με την μέθοδο του Electrochemical Etching^[54] :

Η εταιρεία δίδει συγκεντρώσεις δοτών για την ανωτέρω περιοχή τιμών βάθους της τάξεως των $1.5 \cdot 10^{23} \text{ ions/m}^3$, $2.2 \cdot 10^{23} \text{ ions/m}^3$ και $2.1 \cdot 10^{23} \text{ ions/m}^3$, ενώ στην παρούσα εργασία υπολογίζονται συγκεντρώσεις της τάξεως των $1.0 \cdot 10^{23} \text{ ions/m}^3$, $2.0 \cdot 10^{23} \text{ ions/m}^3$ και $1.9 \cdot 10^{23} \text{ ions/m}^3$ για το 1° ,

2^ο και 3^ο δείγμα , αντίστοιχα .

Το γεγονός ότι οι τιμές της εταιρείας είναι συστηματικά μεγαλύτερες από τις τιμές της παρούσας εργασίας οφείλεται στο ότι με την μέθοδο του Electrochemical Etching , η οποία στηρίζεται σε μετρήσεις χωρητικότητας μίας περιοχής φορτίου χώρου εντός του επιταξιακού , προσμετρώνται και οι τυχόν υπάρχουσες βαθειές ατέλειες , π.χ. οι πλεγματικές ανωμαλίες λόγω της εμφυτεύσεως των ιόντων Si εντός του GaAs . Αυτές, ενώ υπό κανονικές συνθήκες κείνται ενεργειακά χαμηλότερα από την στάθμη Fermi και είναι συνεπώς ουδέτερες (οπότε $n = N_D^+ - N_A^-$) , κατά την μέτρηση της χωρητικότητας στην μέθοδο του Electrochemical Etching ευρίσκονται , λόγω κάμψης των ζωνών , υπεράνω της στάθμης Fermi E_F και συνεπώς ιονίζονται (οπότε $n = N_{\text{εστ}}^+ = N_D^+ + N_A^+$).

Άρα , το Electrochemical Etching οδηγεί σε τιμές για την συγκέντρωση δοτών μεγαλύτερες από αυτές οι οποίες υπολογίζονται με μετρήσεις αγωγιμότητας .

Όσον αφορά την κατανομή των αποδεκτών $N_A = a(x)$ [Σχήμα 10.2 , 10.5 , 10.8] , η συγκέντρωση αυτών N_A προκύπτει στην παρούσα εργασία αύξουσα συνάρτηση του βάθους x εντός του επιταξιακού και σε κάθε δείγμα περίπου κατά μία τάξη μεγέθους μικρότερη από την συγκέντρωση των δοτών ($N_A(1^{\circ}\delta) \approx 1.5 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3}$, $N_A(2^{\circ}\delta) \approx 4.0 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3}$ και $N_A(3^{\circ}\delta) \approx 4.5 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3}$) .

Η συμπεριφορά αυτή ερμηνεύεται βάσει του ότι όσο μεγαλύτερο είναι το θεωρούμενο βάθος εντός του επιταξιακού , τόσο

ολιγότεροι δότες Si έχουν φθάσει , άρα τόσο περισσότερα ο ημιαγωγός έχει διατηρήσει τον αρχικό χαρακτήρα του υποστρώματος , όσον αφορά την ύπαρξη στελειών , όπως είναι οι βαθείς αποδέκτες Cr , Fe , C . Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια της ανοπτήσεως μετά την εμφύτευση ιόντων παρατηρείται εξωδιάχυση αυτών των στελειών^[43] , με συνέπεια να μειώνεται η συγκέντρωσή τους στην επιφάνεια του επιταξιακού .

Από την άλλη πλευρά , το γεγονός ότι η τοπική συγκέντρωση των αποδεκτών παραμένει για κάθε βάθος μικρότερη κατά μία τάξη μεγέθους από την αντίστοιχη τοπική συγκέντρωση των δοτών εξασφαλίζει ότι η σκέδαση των φορέων επί των ιοντισμένων προσμείξεων θα καθορίζεται κατά κύριον λόγον από τους δότες .

Άρα , σύμφωνα με την θεωρία των Brooks - Herring^[41] , η τοπική ευκινησία μ θα αυξάνεται συναρτήσει του βάθους x εντός του επιταξιακού , υπακούοντας στην σχέση (6.3.2) .

Τα ανωτέρω ερμηνεύουν την υπολογιζόμενη στην παρούσα εργασία επί τη βάσει των πειραματικών μετρήσεων κατανομή της τοπικής ευκινησίας μ . Πράγματι η καμπύλη $\mu = h(x)$ [Σχήμα 10.3 , 10.6 , 10.9] είναι σύμφωνη . Αυτή , εξάλλου , ευρίσκεται σε συμφωνία με αποτελέσματα μετρήσεων Hall^{[58], [59]} , με μετρήσεις της χαρακτηριστικής C/V σε MESFET^[60] και με αποτελέσματα μαγνητοδιαγωγιμότητας σε MESFET^{[55], [56]} .

127

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

```
10 REM TO PROCESS THE VAN DER PAUW MEASUREMENTS
20 INPUT "V1P=",V1P,"V1M=",V1M
30 INPUT "V2P=",V2P,"V2M=",V2M
40 INPUT "HPP=",HPP,"HPM=",HPM
50 INPUT "HMM=",HMM,"HMP=",HMP
60 INPUT "I=",I,"B=",B
70 R1=(V1P+V1M)/(2*I)
80 R2=(V2P+V2M)/(2*I)
90 GOSUB 1000
100 SD=2*LOG(2)/(F*(R1+R2)*3.1415927#)
110 VH=.25*(HPP-HPM-HMP+HMM)
120 ND=B*I/(VH*1.6022E-19)
130 M=SD/(ND*1.6022E-19)
140 LPRINT "SD=";SD
150 LPRINT "ND=";ND
160 LPRINT "M=";M
170 END
1000 X=R1/R2
1010 IF X<=1 THEN X=1/X
1020 A=(X-1)/(X+1)
1030 A1=A*LOG(2)
1040 A2=LOG(2)
1050 F=1
1060 J1=A1/F
1070 J2=A2/F
1080 P=EXP(J1)+EXP(-J1)-EXP(J2)
1090 Q=A*(EXP(-J1)-EXP(J1))+EXP(J2)
1100 D=F*F*P/(Q*A2)
1110 F1=F
1120 F=F-D
1130 IF ABS(F-F1)>=.00001 THEN 1060
1140 LPRINT "F=";F
1150 RETURN
```

```

3M TO CALCULATE DONNOR , ACCEPTOR AND MOBILITY PROFILES VS. DEPTH
1M R(15),U(15),V(15),RATE(15),C(15)
1M EM(15),X(15),W(15),DON(15),ACCEP(15)
3M EM(J)=ELECTRON MOBILITY
3M U(J)=DOSE RATE OF CHANGE OF EXCESS SHEET ELECTRON CONDUCTIVITY
3M V(J)=DOSE RATE OF CHANGE OF EXCESS SHEET ELECTRON DENSITY
3M FMD=FERMI-DONNOR
REM REX=ORDER OF MAGNITUDE OF R(J)
REM EMEX=ORDER OF MAGNITUDE OF EM(J)
REM
3=1.6022E-19
I=20!
3=1.3807E-23
F=1E+14
3=1.4979E+20
LP=.000002
LN=.000005
A=1000000!
3L2=2E+22
REM E=ELEMENTARY ELECTRON CHARGE
REM T=ABSOLUTE TEMPERATURE
REM B=BOLTZMANN CONSTANT
REM F=PHOTON FLUX
REM G=BROOKS-HERRING CONSTANT
REM LP=HOLE DIFFUSION LENGTH
REM LN=ELECTRON DIFFUSION LENGTH
REM A=ABSORPTION COEFFICIENT
REM EL2=INTRINSIC SUBSTRATE TRAP
READ FMD,X(0),W(0),UEX,VEX
FMD=FMD*E*.001
X(0)=X(0)*.000001
W(0)=W(0)*.000001
READ REX,EMEX
FOR J=0 TO 15
READ K,R(J),U(J),V(J),EM(J)
R(J)=R(J)*REX
EM(J)=EM(J)*EMEX
U(J)=U(J)*UEX
V(J)=V(J)*VEX
NEXT J
FOR J=0 TO 14
C1=E*F*EXP(-A*X(J))*(1!-EXP(-A*W(J)))
C21=E*F*A*LP^2/(A^2*LP^2-1!)
C22=(1!-EXP(-A*X(J))*(EXP(X(J)/LP)+EXP(-X(J)/LP))/2!)/LP
C24=.5*(EXP(X(J)/LP)-EXP(-X(J)/LP))
C23=A*EXP(-A*X(J))
C3=E*F*A*LN*EXP(-A*(X(J)+W(J)))/(A*LN+1!)
C(J)=C1+C21*(C22/C24-C23)+C3
H1=E*EM(J)^2*V(J)/U(J)
H2=2*EM(J)-H1
H3=G*T*1.5
H4=EXP(FMD/E/T)
RATE(J)=H2/E/H3/H4*(C(J)/F-U(J)*(1+H4)/H2)
ACCEP(J)=.5*(H3/H2-U(J)/E/RATE(J)/H2)
DON(J)=C(J)/E/F/RATE(J)+ACCEP(J)
DR=R(J+1)-R(J)
X(J+1)=X(J)+RATE(J)*DR
W(J+1)=W(J)-RATE(J)*DR*(1+(DON(J)-ACCEP(J))/EL2)
REM C(J)=BARRIER CURRENT
REM RATE(J)=RATE OF BOUNDARY MOVEMENT

```

```
660 REM DON(J)=LOCAL DONOR CONCENTRATION
670 REM DR=DOSE INCREMENT
680 REM X(J)=BARRIER BOUNDARY WITHIN EPILAYER
690 REM W(J)=BARRIER WIDTH
700 LPRINT "J=";J,"X=";X(J)
701 LPRINT "W=";W(J),"RATE=";RATE(J)
702 LPRINT "C=";C(J),"M=";H2
703 LPRINT "DON=";DON(J),"ACCEP=";ACCEP(J)
710 NEXT J
720 PRINT "X(15)=";X(15),"W(15)=";W(15)
730 END
```

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσδιορισμός της χωρικής κατανομής της συγκεντρώσεως των προσμείξεων και της τοπικής ευκινησίας φορέων σε επιταξιακά στρώματα GaAs, με μετρήσεις παραμένουσας φωτοαγωγιμότητας.

Τα μετρούμενα N-τύπου χαμηλής αντιστάσεως επιταξιακά στρώματα GaAs έχουν διαμορφωθεί με εμφύτευση ιόντων Si^{ε333, ε443} εντός ημιμονωτικών ενδογενών υποστρωμάτων GaAs.

Από τις πειραματικές μετρήσεις, οι οποίες λαμβάνονται με την μέθοδο van der Pauw^{ε423}, προσδιορίζονται τα εξής μεγέθη του επιταξιακού :

(α) Η παραμένουσα επιφανειακή συγκέντρωση ελευθέρων ηλεκτρονίων αγωγιμότητας $\Delta(nd)$.

(β) Η παραμένουσα επιφανειακή ειδική αγωγιμότητα ηλεκτρονίων $\Delta(sd)$.

(γ) Η μέση ευκινησία ηλεκτρονίων $\langle \mu \rangle$.

Οι τιμές των μεγεθών αυτών λαμβάνονται μετά από κάθε δόση φωτονίων R την οποία δέχεται το δείγμα και η οποία διακόπτεται κατά την διάρκεια των μετρήσεων.

Η ερμηνεία των καμπυλών $\Delta(nd) = f(R)$ και $\Delta(sd) = g(R)$ γίνεται με το πρότυπο του μακροσκοπικού φραγμού δυναμικού^{ε343-ε363} μεταξύ του επιταξιακού στρώματος και του υποστρώματος των δειγμάτων. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, τα ζεύγη ηλεκτρονίου-οπής τα οποία γεννώνται κατά τον φωτισμό της διατάξεως διαχωρίζονται χωρικά από τον μακροσκοπικό φραγμό : Τα μεν ηλεκτρόνια συσσωρεύονται στο επιταξιακό, οι δε οπές στο υπόστρωμα. Οι χρόνοι ζωής των φορέων είναι

πυκνωμένοι λόγω της παρουσίας του φραγμού^[25], συνεπώς η πιθανότητα επανασυνδέσεως αυτών είναι ελαττωμένη.

Η ερμηνεία της καμπύλης $\langle \mu \rangle = h(R)$ γίνεται βάσει της θεωρίας των Brooks-Herring^{[41], [45]-[47]}, η οποία προβλέπει την ηλεκτροστατική θωράκιση (screening) των ιονισμένων προσμεξέων από τους ελεύθερους φορείς^{[26], [27]}. Στην χαμηλή θερμοκρασία του πειράματος προεξάρχουσα είναι η σκέδαση των φορέων επί των ιονισμένων προσμεξέων σε σχέση με άλλους μηχανισμούς ελέγχου της ευκινησίας.

Η παρούσα εργασία εισάγει ένα πρότυπο χαρακτηρισμού των επιταξιακών στρωμάτων ημιαγωγών (Κεφάλαιο 6) στηριζόμενο στην ανωτέρω θεώρηση του μακροσκοπικού φραγμού δυναμικού. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, οι φορείς οι οποίοι μεταφέρονται δια του φωτορρεύματος κατά την έκθεση της διατάξεως σε μία δόση φωτονίων ενμέρει εξουδετερώνουν ιονισμένες προσμεξείες στο σύνορο της μεσοπιφανείας επιταξιακού/υποστρώματος και κατά το υπόλοιπο αυξάνουν το παραμένον φορτίο.

Έτσι, η επεξεργασία των καμπυλών $\Delta(nd) = f(R)$, $\Delta(\sigma) = g(R)$ και $\langle \mu \rangle = h(R)$ οδηγεί στον προσδιορισμό της τοπικής συγκεντρώσεως των προσμεξέων (δοτών και αποδεκτών) και της τοπικής ευκινησίας των φορέων πλειονότητας (ηλεκτρονίων) συναρτήσει του βάθους εντός του επιταξιακού στρώματος. Τούτος αποτελεί την πρωτοτυπία της παρούσας εργασίας, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα η παραμένουσα φωτοαγωγιμότητα έχει χρησιμοποιηθεί για τον χαρακτηρισμό του υποστρώματος τέτοιων διατάξεων^{[26], [27], [37]-[40]}.

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. J. S. Blakemore , J. Appl. Phys. 53(10) , R151 , (1982) .
2. G. Papaioannou , E. Anagnostakis , P. Bekris , P. Euthymiou, "Photoconductive Gain of GaAs Layers", 9th General Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical Society, 6-9 March 1989 , Nice , France , Europhysics Conference Abstracts , 13A , A59 .
3. C. Weisbuch , " Applications of Multiquantum Wells , Selective Doping and Superlattices " , Semiconductors and Semimetals , Academic Press , 24 , Chapter 1 , (1987) .
4. G. Bastard, " Wave Mechanics Applied to Semiconductor Heterostructures " , Monographies de Physique , Les Editions de Physique , Chapter VI , (1988) .
5. P. S. Kireev, "Semiconductor Physics", Mir Publishers, Chapter III , IV , (1978) .
6. D. V. Lang , J. Appl. Phys. , 45 , 3014 , (1974) .
7. K. Heime , " Non-Destructive Evaluation of Semiconductor Materials and Devices " , Phenum Press , (1962) .
8. K. Seeger, " Semiconductor Physics " , Springer-Verlag,

- N.Y. - Wien , (1973) .
9. W. Shockley , W. Read, Phys. Rev., 87 , 835 , (1952).
 10. P. Braunlich , Topics in Applied Physics , 37 , Springer-Verlag , Berlin-Heidelberg-N.Y. , (1979) .
 11. J. S. Simmons , G. W. Taylor , Phys. Rev. 84 , 502 , (1971) .
 12. C. H. Henry , V. D. Lang , Phys. Rev. , B15 , 203 , (1977) .
 13. S. M. Sze , " Physics of Semiconductor Devices " , Wiley-Interscience , Chapter 3 , (1969) .
 14. A. Nussbaum , " Contacts , Junctions , Emitters " , Semiconductors and Semimetals , Academic Press , 15. Chapter 2 , (1981) .
 15. C. T. Sah , R. N. Noyce , W. Shockley , " Carrier Generation and Recombination in P/N - Junctions and F/N - Junction Characteristics " , Proc. IRE , 45 , 1228 , (1957) .
 16. Hovel , " Solar Cells " , Semiconductors and Semimetals , Academic Press , 11 , (1979) .
 17. A. Rose , " Concepts in Photoconductivity and Applied Problems " , Interscience , N.Y. , (1963) .
 18. R. H. Bude, " Photoconductivity in Solids " , J. Wiley and Sons INC , N.Y. - London , (1960) .
 19. S. M. Ryvkin , " Photoelectric Effects in Semiconductors " , Consultant's Bureau , (1964) .
 20. C. J. Hearn , Phys. Lett. . 20 . 2 , (1966) .
 21. C.-L. Chiang, R. Schwarz, D. E. Slobodin, J. Kolodzey ,

- S. Wagner , IEEE Trans. Electron. Dev. , ED-33(10) ,
1587 , (1986) .
22. C.-L. Chiang , S. Wagner, IEEE Trans. Electron. Dev.,
ED-32(9) , 1722 , (1985) .
23. H. C. Wright, R. J. Downey, J. R. Canning, J. Phys. D,
1 , 1593 , (1968) .
24. D. V. Lang , R. A. Logan , M. Jaros , Phys. Rev. B ,
19(2) , 1015 , (1979) .
25. M. K. Sheinkman , A. Ya Shik , Sov. Phys. Sem. , 10,
128 , (1976) .
26. D. E. Theodorou , H. J. Queisser , Phys. Rev. Lett.,
43(5) , 401, (1979) .
27. D. E. Theodorou , H. J. Queisser , Appl. Phys. , 23,
121 , (1980) .
28. V. Narayanamurti , R. A. Logan , M. A. Chin , Phys.
Rev. Lett. , 43(20) , 1536 , (1979) .
29. T. J. Drummond , W. Kopp , R. Fischer , H. Morkoc ,
R. E. Thorne , A. Y. Cho , J. Appl. Phys. , 53(2) ,
1238 , (1982) .
30. B. L. Zhou , K. Ploog , E. Gmelin , Appl. Phys. A ,
28 , 223 , (1982) .
31. H. Kunzel , A. Fischer , J. Knecht , K. Ploog , Appl.
Phys. A , 32 , 69 , (1983) .
32. N. Chand , R. Fischer , J. Klem , T. Henderson ,
P. Pearah , W. T. Masselink , Y. C. Chang, H. Morkoc,
J. Vac. Sci. Technol. B , 3(2) , 644 , (1985) .
33. R. J. Nicholas , M. A. Brummel , J. Crystal Growth ,

- 68 , 356 , (1984) .
34. A. Y. Vul , S. I. Nabiev , S. G. Petrosyan , A. Y. Shik , Phys. Stat. Sol. (a) , 36 , 53 , (1976) .
35. D. M. Collins , D. E. Mars , B. Fischer , C. Kocot , J. Appl. Phys. , 54(2) , 857 , (1983) .
36. J. W. Farmer , D. R. Locker , J. Appl. Phys. , 52(9) , 5718 , (1981) .
37. D. E. Theodorou , H. J. Queisser , E. Bauser , Appl. Phys. Lett. , 41 , 628 , (1982) .
38. H. J. Queisser , D. E. Theodorou , Solid State Commun. , 51 , 875 , (1984) .
39. H. J. Queisser , D. E. Theodorou , Phys. Rev. B , 33(6) , 4027 , (1986) .
40. D. E. Theodorou , C. I. Symeonidis , Phys. Rev. B , 37(18) , 10854 , (1988) .
41. H. Brooks , " Advances in Electronic and Electron Physics " , Academic Press , N.Y. , 7 , 85 , (1955) .
42. L. J. van der Pauw , Philips Techn. Rundschau , 20 , 230 , (1958-1959) .
43. C. A. Stolte , " Ion Implantation and Materials " , Semiconductors and Semimetals , Academic Press , 20 , Chapter 2 , (1983) .
44. R. Anholt , F. Balasingam , S. Y. Chou , T. W. Sigmon , J. Appl. Phys. , 64(7) , 3429 , (1988) .
45. M. A. Paesler , H. J. Queisser , Phys. Rev. B , 17 , 2625 , (1978) .
46. H. J. Queisser , Solid State Commun. , 18 , 861 , (1976) .

47. D. E. Theodorou , H. J. Queisser , Phys. Rev. B , 19(4) , 2092 , (1979) .
48. J. F. Gibbons, W. S. Johnson, S. W. Mylroie, "Projected Range Statistics" , Dowden , Hutchinson and Ross , Stroudsburg , PA , (1975) .
49. J. F. Ziegler , J. P. Biersack , U. Littmark , " The Stopping and Range of Ions in Solids " , Pergamon , N.Y. , I , (1985) .
50. H. Ryssel , I. Ruge , " Ion Implantation " , Wiley , N.Y. , (1986) .
51. S. Selberherr , " Analysis and Simulation of Semiconductor Devices " , Springer , Wien , Chapter 3 , (1984) .
52. H. Russel , J. P. Biersack , " Process and Device Modeling " , North-Holland , Amsterdam , (1986) .
53. M. Bartle, GEC, HRC: Ion Implantation and Annealing.
54. P. Blood , Sem. Sci. Tech. , 1 , 7 , (1986) .
55. R. H. Wallis , P. R. Jay , " Deep Levels and Electron Mobility near the Active Layer - Substrate Interface in GaAs MESFETs " , Semiinsulating III - V Compounds, Evion (1982) , 344 .
56. R. H. Wallis , P. R. Jay, IEEE , ED-31 , 54 , (1984).
57. W. Walukiewicz , L. Lagowski , L. Jastrzebski , M. Lichtensteiger , H. C. Gatos , J. Appl. Phys. , 50 , 899 , (1979) .
58. T. L. Tansley , J. Phys. E : Sci. Instrum. , 8 , 52. (1975) .

59. F. R. Jay , I. Crossley , M. J. Cardwell , Electron. Lett. , 14 , 190 , (1978) .
60. R. A. Pucel , C. F. Krumm , Electron. Lett. , 12 , 240 , (1976) .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	ΣΕΛΙΔΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ	1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	2
Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ	
1. Στατιστική Φορέων	
1.1 Στατιστική φορέων σε ημιαγωγό σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας	
1.1.α Πυκνότητα ελευθέρων ηλεκτρονίων και οπών	6
1.1.β Ενδογενής ημιαγωγός	9
1.1.γ Εξωγενής ημιαγωγός	12
1.2 Στατιστική φορέων σε ημιαγωγό σε μόνιμη κατάσταση μη θερμοδυναμικής ισορροπίας	
1.2.α Στατιστική Shockley - Read	16
1.2.β Συνάρτηση καταλήψεως των παγίδων από δεσμίους φορείς	20
1.2.γ Στάθμες quasi-Fermi	23
2. Η Επαφή P/N	
2.1 Περιοχή διακενώσεως μιας επαφής P/N	26
2.2 Χαρακτηριστική ρεύματος/τάσεως μιας επαφής	

P/N	
2.2.α Ιδανική P/N επαφή	30
2.2.β Μη ιδανική P/N επαφή	35
2.3 High/Low και N/I επαφή	39
3. Φωτοαγωγιμότητα	
3.1 Γενική περιγραφή του φαινομένου της φωτο- αγωγιμότητας	41
3.2 Ρυθμός οπτικής διεγέρσεως	44
3.3 Διαζωνική διεγερση και επανασύνδεση	46
4. Φωτοβολταϊκό φαινόμενο σε Επαφή P/N φωτόρρευμα στην περιοχή διακενώσεως μιας επαφής P/N	49
5. Παραμένουσα Φωτοαγωγιμότητα	
5.1 Ορισμός της παραμένουσας φωτοαγωγιμότητας	54
5.2 Ερμηνεία της παραμένουσας φωτοαγωγιμότητας βάσει μακροσκοπικών φραγμών	55
5.3 Το πρότυπο των Theodorou και Queisser για την PP	57
6. Μελέτη των Επιταξιακών Στρωμάτων με την Πα- ραμένουσα Φωτοαγωγιμότητα	
6.1 Ρυθμός μετατοπίσεως του συνόρου της μεσε- πιφανείας ως προς την δόση φωτονίων	60
6.2 Ρυθμοί μεταβολής της επιφανειακής ειδικής αγωγιμότητας και της επιφανειακής συγκεν- τρώσεως ηλεκτρονίων στο επιταξιακό ως προς την δόση φωτονίων	65
6.3 Πρότυπο προσδιορισμού της τοπικής συγκεν-	

τρώσεως των δοτών N_D και των αποδεκτών N_A εντός του επιταξιακού συναρτήσεως του βάθους, με μετρήσεις παραμένουσας φωτα- γωγιμότητας	69
Β. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ	
7. Πειραματική Διάταξη	
7.1 Κρυοστάτης, ψυκτική συσκευή, ρυθμιστής θερμοκρασίας	75
7.2 Ηλεκτρομαγνήτης	76
7.3 Σύστημα ηλεκτρικών μετρήσεων	79
7.4 Σύστημα φωτισμού	79
8. Ηλεκτρικές Μετρήσεις	
8.1 Λήψη των ηλεκτρικών μετρήσεων	83
8.2 Επεξεργασία των ηλεκτρικών μετρήσεων	86
8.3 Προσδιορισμός αρχικών στοιχείων επιταξια- κού	
8.3.α Προσδιορισμός του αρχικού πάχους του επιταξιακού	87
8.3.β Προσδιορισμός του αρχικού εύρους της μεσεπιφανείας επιταξιακού/υποστρώματος	95
8.3.γ Προσδιορισμός της αρχικής θέσεως του εντός του επιταξιακού συνόρου της μεσε- πιφανείας επιταξιακού/υποστρώματος	98
Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
9. Ερμηνεία των Πειραματικών Καμπυλών	100

10. Ερμηνεία της Χωρικής Κατανομής των Πρασ- μέξεων και της Ευκλινοσίας	114
--	-----

Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

11. Πρόγραμμα Επεξεργασίας Μετρήσεων van der Graaf	128
---	-----

12. Πρόγραμμα Χαρακτηρισμού Επιταξιακών Στρο- μάτων με Μετρήσεις Παραμένουσας Φωταγωγι- μότητας	129
---	-----

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	131
----------	-----

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	133
--------------	-----